

Social Work in the Field of Employment in Ukraine in Today's Conditions

Viktor Kuzmin ³

¹ National University "Zaporizhzhia Polytechnic", Zaporizhzhia (Ukraine). PhD in Sociology, Associate Professor. Associate Professor at the Department of Social Work.

² National University "Zaporizhzhia Polytechnic", Zaporizhzhia (Ukraine). Senior Lecturer at the Department of Social Work.

³ National University "Zaporizhzhia Polytechnic", Zaporizhzhia (Ukraine). Postgraduate Student at the Department of Social Work.

* *Corresponding author*, e-mail: kuzmin2v@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

6 March 2024

Revised:

13 March 2024

Accepted:

25 March 2024

Published online:

3 April 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/zenodo.11053481](https://doi.org/10.5281/zenodo.11053481)

ABSTRACT

The research explores the current state and key aspects of social work in the context of employment provision in Ukraine. The study is aimed at a thorough analysis of the theoretical foundations of social work, as well as an examination of the impact of social, economic, and cultural factors on the functioning of the employment system. Special attention is given to the analysis of the institutional and organizational structure of social work in the field of employment, considering theoretical aspects of interaction with other branches of the social sphere and authority. Key concepts, theories, and models defining the functions and tasks of social work in the field of employment are outlined, particularly in the context of supporting vulnerable population groups. Aspects of the influence of political, economic, and socio-cultural factors on the development of social work in the field of employment are highlighted. Possible ways to improve social programs for enhancing employment and social integration of the population are discussed.

Key words

social work, social programmes, employment, labour market.

Citation in APA style

Kuzmin, V., Kuzmin, M., & Stryzhak, G. (2024). Social work in the field of employment in Ukraine in today's conditions. *2024 1st International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 13e1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11053481>

Соціальна робота у сфері зайнятості України в умовах сьогодення

Віктор Володимирович Кузьмін ² •
Гнат В'ячеславович Стрижак ³

¹ Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя (Україна). Кандидат соціологічних наук, доцент. Доцент кафедри соціальної роботи.

² Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя (Україна). Старший викладач кафедри соціальної роботи.

³ Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя (Україна). Аспірант кафедри соціальної роботи.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: kuzmin2v@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

6 березня 2024 р.

переглянута:

13 березня 2024 р.

прийнята:

25 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

3 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.11053481](https://doi.org/10.5281/zenodo.11053481)

АНОТАЦІЯ

Дослідження розглядає сучасний стан та основні аспекти соціальної роботи в контексті забезпечення зайнятості в Україні. Дослідження спрямоване на ретельний аналіз теоретичних основ соціальної роботи, а також розгляд впливу соціальних, економічних та культурних факторів на функціонування системи зайнятості. Окрема увага приділяється аналізу інституційної та організаційної структури соціальної роботи в сфері зайнятості, розгляданню теоретичних аспектів взаємодії з іншими галузями соціальної сфери та влади. Зазначаються ключові концепції, теорії та моделі, що визначають функції та завдання соціальної роботи у сфері зайнятості, зокрема у контексті підтримки уразливих груп населення. Відзначаються аспекти впливу політичних, економічних та соціокультурних чинників на розвиток соціальної роботи в галузі зайнятості. Розглядаються можливі шляхи вдосконалення соціальних програм для підвищення зайнятості та соціальної інтеграції населення.

Ключові слова

соціальна робота, соціальні програми, сфера зайнятості, ринок праці.

Цитування:

Кузьмін В. В., Кузьміна М. О., Стрижак Г. В. Соціальна робота у сфері зайнятості України в умовах сьогодення. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 1st International Conference, March 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 13e1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11053481>

Introduction / Вступ

Сучасна сфера соціальної роботи у сфері зайнятості в Україні є невід'ємною частиною системи соціального захисту та важливим інструментом розв'язання проблем безробіття та соціальної вразливості. На фоні економічних викликів та соціокультурних змін, які відбуваються в країні, соціальна робота стає стратегічною галуззю, спрямованою на підтримку гідного працевлаштування та розвитку професійної майстерності населення. Однією з ключових функцій соціальної роботи у сфері зайнятості є сприяння соціальній інтеграції різних соціальних груп, зокрема молоді та людей, які довго не можуть знайти роботу (Kucher, 2018, p. 17). Здійснюючи індивідуальний підхід до кожного клієнта, соціальні працівники активно працюють над виявленням та розв'язання проблем, які перешкоджають їхньому успішному включенню в ринок праці.

Уміле використання сучасних технологій та аналіз ринкових тенденцій є ще однією важливою складовою успішної соціальної роботи в галузі зайнятості. Розробка інноваційних програм, направлених на підвищення кваліфікації та розвиток нових навичок, дозволяє ефективно відповідати на виклики сучасного ринку праці та забезпечувати сталість трудових ресурсів. Також, невід'ємною частиною соціальної роботи є також взаємодія з роботодавцями та створення партнерських відносин. Забезпечення відкритої комунікації, розвиток програм корпоративної соціальної відповідальності та підтримка позитивного підходу до зайнятості, - стають головними аспектами успішної реалізації соціальних проектів.

Results / Результати

Сучасний стан соціальної роботи в Україні в контексті забезпечення зайнятості можна розглядати з кількох ключових аспектів. Українські служби зайнятості активно сприяють процесу працевлаштування, надаючи різноманітні послуги, включаючи професійні поради, підтримку у пошуку роботи та підготовку до співбесід (Pidvalna, 2022, p. 97). Окрім того, соціальні працівники взаємодіють із людьми, які потребують особливої уваги, щоб визначити їхні потреби та забезпечити адекватну допомогу. Необхідно також враховувати економічні та соціальні виклики, з якими стикається Україна, такі як безробіття, особливо серед молоді та вразливих груп населення. Тому, соціальна робота в контексті зайнятості відіграє ключову роль у підтримці цих груп, сприяючи їхньому соціальному й економічному включенню, а саме: надання консультацій, психосоціальної підтримки та організацію тренінгів для розвитку навичок, які полегшують доступ на ринок праці (Cherneta, & Bielkina-Kovalchuk, 2021, p. 239).

На нашу думку, також у важливому контексті також стоїть розвиток програм та ініціатив, спрямованих на підвищення рівня освіти та кваліфікації робочого населення, а зміцнення співпраці між урядовими органами, громадським сектором та міжнародними партнерами у сфері соціальної роботи сприятиме ефективнішому розв'язанню проблем, пов'язаних із забезпеченням зайнятості в Україні.

Відзначимо, що вплив соціальних, економічних та культурних факторів на функціонування системи зайнятості визначається комплексом скоординованих чинників, що формують контекст ринку праці. Соціальні аспекти, такі як демографічна структура населення та рівень освіти, визначають готовність працівників до ринкових викликів та можливість швидко адаптуватися до змін в економічному середовищі, а саме економічні умови впливають на умови праці, створюючи або обмежуючи можливості для працевлаштування (Slozanska, 2018, p. 211). Високий рівень безробіття чи економічна нестабільність призводять до зменшення попиту на працю та зростання конкуренції серед працівників. З іншого боку, економічний розвиток може створити нові можливості та сектори зайнятості.

Також, й культурні чинники впливають на уявлення про працю, стандарти професійної поведінки та взаємодії на робочому місці. Різноманіття культур може визначати підходи до роботи, комунікації та ставлення до робочого процесу. При цьому, розуміння культурних особливостей є важливим елементом успішної взаємодії між роботодавцями та працівниками. На нашу думку, узгодження взаємодії цих факторів визначає реалії функціонування системи зайнятості в Україні. Врахування цього комплексу чинників дозволяє ефективно реагувати на виклики та розробляти стратегії покращення ринку праці, сприяючи стабільності та розвитку суспільства.

У сфері соціальної роботи в галузі зайнятості відзначається значущим аспектом інституційної структури, де ключовою установою є Державний центр зайнятості. Цей орган відіграє важливу роль у регулюванні ринку праці та наданні послуг безробітним. Організаційна структура Державного центру зайнятості містить різні підрозділи, такі як відділ пошуку роботи, відділ професійної реабілітації та навчання, а також відділ соціального захисту. Кожен з цих відділів спрямований на вирішення конкретних завдань, пов'язаних із забезпеченням ефективної інтеграції осіб у суспільство через здобуття роботи (Yatsenko, & Lytvynshko, 2023, p. 254).

Також, важливим є вдосконалення соціальних програм для підвищення зайнятості та соціальної інтеграції населення є вагомим завданням для покращення якості життя та сприяння сталому розвитку суспільства. Науковці та аналітики пропонують ключові напрямки для вдосконалення таких програм:

- розробка програм, спрямованих на врахування індивідуальних потреб та особливостей різних груп населення (молодь, люди похилого віку, особи з інвалідністю);
- забезпечення індивідуального планування та підтримки для кожного учасника програми;
- запровадження навчальних та професійних програм, які враховують потреби ринку праці та сприяють розвитку сучасних навичок;
- співпраця з підприємствами для визначення ключових компетенцій, які вони очікують від працівників;
- забезпечення додаткових послуг, включаючи консультування, психосоціальну допомогу та доступ до ресурсів;
- створення механізмів для активної взаємодії з роботодавцями та адаптації програм під їхні вимоги;
- регулярна оцінка потреб ринку праці для актуалізації програм та курсів;
- запровадження системи моніторингу та оцінки ефективності програм для постійного вдосконалення;
- залучення стейкхолдерів та експертів для забезпечення об'єктивного аналізу результатів (Cherneta, 2023, p. 147).

Conclusions / Висновки

Сучасна Україна стикається з рядом соціально-економічних викликів, серед яких є й проблема безробіття. Спільні зусилля уряду, громадських організацій та соціальних працівників у сфері зайнятості набувають важливого значення для забезпечення ефективних інструментів підтримки та інтеграції працівників на ринок праці. Зростання глобалізації, технологічні зміни та економічні труднощі впливають на структуру зайнятості. Соціальні працівники мають пристосовувати свої стратегії до змін у вимогах ринку праці, а також допомагати людям у набутті нових навичок та адаптації до нових реалій.

Також, соціальні працівники у сфері зайнятості відіграють ключову роль у підтримці вразливих груп, таких як молодь, люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями. Забезпечення рівних можливостей та врахування потреб допомагає підняти якість життя цих груп та зменшити соціальну нерівність. Важливою є співпраця між урядом, громадським сектором, бізнесом та соціальними працівниками у сфері зайнятості. Також важливо забезпечити достатній ресурсний потенціал для впровадження програм та ініціатив, спрямованих на покращення ситуації на ринку праці та забезпечення соціальної справедливості.

References

- Cherneta, S. Yu. (2023). *Teoriia ta praktyka pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv iz sotsialnoi roboty do nadannia sotsialnykh posluh* [Theory and practice of training of future specialists in social work to provide social services] [Doctoral dissertation, Luhansk Taras Shevchenko National University]. DSpace JSPUI. <http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/handle/123456789/9540> (in Ukrainian)
- Cherneta, S. Yu., & Bielkina-Kovalchuk, O. V. (2021). *Pidhotovka fakhivtsiv iz sotsialnoi roboty do profesiinoi diialnosti z nadannia sotsialnykh posluh* [Training of social work specialists for

- professional activity in the provision of social services]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Serii: "Pedagogika. Sotsialna robota"*, 2(49), 236–240. <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.236-240> (in Ukrainian)
- Kucher, H. M. (2018). Teoriia i praktyka sotsialnoi roboty u silskykh rehionakh [Theory and practice of social work in rural regions. Social development of rural regions: monograph]. A. Shatokhin, & M. Kostiuk (Eds.). *Sotsialnyi rozvytok silskykh rehioniv* [Social development of rural regions] (pp. 16–24). VPTs "Vizavi" (in Ukrainian)
- Pidvalna, Yu. (2022). Osoblyvosti sotsialnoi roboty ta sotsialnoho obsluhovuvannia molodykh simei [Peculiarities of social work and social services for young families]. *Vvichlyvist. Humanitas*, (1), 94–100. <https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.1.14> (in Ukrainian)
- Slozanska, H. I. (2018). *Sotsialna robota v terytorialnii hromadi: teorii, modeli ta metody* [Social work in the territorial community: Theories, models and methods]. Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. <http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13712?locale=uk> (in Ukrainian)
- Yatsenko, L., & Lytvysenko, O. (2023). Normatyvno-pravove rehuliuвання sotsialnoi polityky v suchasni Ukraini [Normative and legal regulation of social policy in modern Ukraine]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Serii: "Pedagogika. Sotsialna robota"*, 1(52). 252–256. <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.52.252-256> (in Ukrainian)